

ӘЖИНИАЗ ДӨРЕТИҰШИЛИГИНДЕ АТ ОБРАЗЫ

Кудияров А.Р.

Бердақ атындағы Қарақалпақ мәмлекетлик университети доценти, т.и.к.

Аметов А.

Бердақ атындағы Қарақалпақ мәмлекетлик университети еркин излениушиси

Атлар әйемги дәуірлерден баслап ҳазирги күнимизге шекем халқымыз турмысында үлкен әҳмийетке ийе болып келмекте. Олар турмыста тек адамға дос, көлик ямаса азық-ауқат өними болып қалмастан, ал инсанның саламатлығын жақсылауға да өзиниң үлесин қосатуғынлығы белгили. Атларға ата-бабаларымыз инсанға қандай итибар менен қараған болса, сондай үлкен меҳир менен тәрбия берген. Инсанның досты хәм қол-қанаты болған оларды ардақлап, күтимин берип минген. Ат минген адам жолда қалмайды. Ат ойынлары менен шуғылланған инсан бәрқулла саламат болады деп есаплаған. Халқымызда «Ат – жигиттиң мурады», «Ешек жығылтса туяғын, ат жығылтса жалын төсейди», – деген даналық гәплер бар.

Қарақалпақлар да басқа халықлар сыяқлы ертеден атқумар халық болғанлығы себебли, оларды өсирип-көбейтиу хәм пайдаланыуды жақсы жолға қойған. Атларды қәлеген адам бағып, күтимин берип жетистириуды ислей бермеген. Әсиресе атқа байланыслы халық ойынларына қатнасауғын атлардың өз алдына бағарманы болған. Рууҳый дурданаларымыздың ажыралмас бир бөлеги есапланған, халқымыздың күнделикли турмысында ерте дәуірлерден берли белгили ат ойынлары болып есапланады. Олар әуладтан-әуладқа, атадан-балаға өтип, ең қәдирли халық гәзийнеси сыпатында изин жоғалтпай қиятырған, тәрбиялық әҳмийеттеги хәр қыйлы жәмийетлик хәм турмыслық белгилерди өз мазмунына сиңдирип алған хәм олар менен бирге қәлиплесип, рауажланған әмелий, илимий имканиялары менен ажыралып турады. Ата-бабаларымыз улқызларын мәрт, шаққан батыр етип тәрбиялау ушын, аттың үстинде отырыуға хәм басқарыуға жүдә үлкен дыққат бөлген. Балаларды бес жасынан атта отырыуға үйреткен.

Соның менен бирге, халықтың тийқарғы хожалық ислеринде, дийқаншылығында, транспорт ислеринде де күш-көлик сыпатында атлардан көплеп пайдаланатуғын болған. Усының нәтийжесинде олар арасынан атларды таңлап миниу, олардың түр-түси, күши, жорғасы, шабысы хәм басқа да шеберликлерине күшли итибар бериле баслаған.

Қарақалпақлар турмысында атлар бурын қандай әҳмийетке ийе болса, хәзир де өз әҳмийетин жоғалтқан жоқ. Алыс-алыс ауылларымызда транспорт есабында, дийқаншылықта, халық хожалығында хәм санаатта пайдаланып қиятыр. Себеби жылқының сүти, гөши адамларға тамақ ушын, ал жүни хәм териси кийим ушын қолланылады. Жылқыдан қымыз алынып әйемде хәм хәзирги уақытта да адамлар ушын емлеу уазыйпасын атқарған.

Атлар әзелден бизиң ата-бабаларымыздың не ис пенен шуғылланса да қол-қанаты болып есапланады. Биз оны қарақалпақ фольклорлық дәстанларында хәм жазба әдебиятымыз дөретиушилерди болған шайыр хәм жазыушыларымыз шығармаларында да атлар образы жаслар үлги алғандай садық дос сыпатында сүүретленгенин көремиз. Қарақалпақлар әзелден ат қумар халық болғанлығы себебли оларды жетистириу хәм пайдаланыуды жақсы билген.

Атлардағы меҳир-мухаббат, инсанларға тән болған сезимлерге ийе болыуын көрсететуғын шығармалар жазыушыларымыз хәм шайырларымыз тәрәпинен жазылған. Олардың қатарында қарақалпақ әдебиятының көрнекли уәкили Әжинияз Қосыбай улы болып есапланады. Биз Әжинияздың дөретиушилигин үйрениу барысында халқымыздың тарийхында атлардың орнының жоқары екенлигин көрсетип бергенлигиниң гүүасы болдық. Атап айтқанда турмыста аттың орнын көрсетип берийши қосықларын көрсетип өтсек болады. Мысалы: «Қыял етсем мениң көңилим, Ертлеудеги атқа мегзер». Мақтумқулы шығармаларын Әжинияз бенен салыстырып үйренген Ә.Пирназаровтың жазыуынша, ол образлылықта байытуу менен қатар таза теңеулер табады, таза пикирлер айтады: адам кеулиниң, адам қыялының ушқырлығын ертлеули атқа мегзейди. Мысал етип алсақ, қазығында турып, топылымды көрген тулпар аспанға шапшыйды, алыстағы атлардың дүбирлисинен сетем алады. Әжинияздағы: «Қыял етсем мениң кеулим, Ертлеудеги атқа мегзер» деген теңеу пикирди рауажландырады, образлылықты күшейтеди [Пирназаров, 2022. - 38].

Шайыр өзи жасаған орталықта тәрбия көргенлик, мийзамкешлик, адамгершилиқ уқсаған сыпайлыққа тән пазыйлетлерди жүдә жоқары қәдирлеген. Әне, буның яғный тәрбия көргенликтин хеш баҳасы жоқ, - дейди шайыр. Әжинияз жасаған заманда, орталығында әдеп-икрамлы болыу, гуманистлик, адамгершилиқ идеалларды ардақлау дәстүр болған хәм оның өзи де сол дәстүрлерди беккем тутқан. Усы нийетте өзиниң жүрис-турысы менен, әсиресе, журттан асқан ақылхуушы менен, жипектей минези менен, сыпайыларға тән билимли хәм түсимпаз келиуи менен, илгир зейинлиги менен ажыралып турған адамларды көпшилиқ сыйлай билген хәм соларға қарап өзин дүзеген. Бул хаққында шайыр:

*...Атқа минген билән қәтқуда болмас,
Йурттан асқан ақыл-хуушы болмаса [Әжинияз, 2014. - 49].*

– деп көрсетеді. Әжинияздың көп қосықтарында жәмийетте адам өзін қалай тұтыуы кереклігі жөнінде айтылады. Әжинияз ел басқарған бийлердің ішінде елі үшін аянбайтуғын, пайдайы басшылардың көп болғанлығын ескертіп, қарақалпақ халқының «Бес жүз мәхирдарлы бийлері бардур», - деп көтермеледі. Әжинияз ұсындай ел басқаруы ісінде аты шыққан адамлар ғана халыққа бийлік жүргізуіне лазымлығына тәрепдар болды. Неге дегенде: «Атқа минген билән қатқуда болмас, Журттан асқан ақыл хушы болмаса». Шайырдың түсинигінше, ел бийлері халық арасындағы үрп-әдет, дәстүрлерді, турмыстық мәселелерді жетік түсинетуғын, ел арасындағы дау-жанжеллерді шешіуі іслерінде бай билим хәм тәжірийбелерге ийе болыуы лазым [Әлеуова, 2015. – 17-18].

Әжинияз елдің ат көтерген жигитлері қандай сыпатта болғанын былай тәрийптейді:

*Жигити бизиң елдің болар гошишақ,
Белинде тиллә кәмар, алтын пышақ,
Мингени арғымақ ат, мойны қуұдай,
Үстинде ақ баслы ер, басы шашақ.
Басында алтын жүуен, қос сийнемент,
Көйлекшесиниң шашағы қушақ-қушақ,
Өткерген қуырығына алтын зубба,
Жалы менен кеклигинде маржан-моншақ.*

Солай етип, шайыр өз заманының идеал жигитлері образын жасайды. Олар өз орнында сөйлейді, кәдириң билетуғын адамнан дос тутады: сақауатлы, қайыр-сақауатлы, қолы өнерлі жигитлер. Олар ықлас-нийети дурыс жигитлер [Пирназаров, 2022. – 65-67].

Әжинияз «Бозатау» поэмасында да халықтың турмысында аттың орнына жоқары баға бергенлігін көреміз:

*Йоқ едим, бар болдым камалға келдим,
Минип әреби атлар, дәуранлар сүрдім,*
- деп жазады. Шайыр өзиниң Қыз Менеш пенен болған айтысында да аттың орнын жоқары қойғанлығын көреміз. Атап айтқанда:

*Жигити гил шабандоз, бәри шаққан,
Арғымақ ат тарқалған бизиң жақтан,
Бул жақта айға шапқан ат көрмедим,
Жигитиң серке минип қойын баққан.
Көкбарыу-ылаққа кеңдур арасы,
Көкбар, ылақ ойнар йигити барды.
Ер йигитлер өз теңинен кем болур,
Айдармалы минер аты болмаса.
Йигитке әреби ат керек, әуелдә,
Екинши зәң керек, хошүрей, бәзийя,
Андын соңра перзент керек, хәм дүнья,
Дүньясызға лайлу-нәхар тән болур [Әжинияз, 2014. – 19, 51,67].*

Бундай мысалларды еле де дауам еттире беріуіміз мүмкін. Мысалы Әжинияз шайырдың қосықтарында

*«Заманымыз, йоқтур йигит йурмага,
Ат минип, тон кийип, дәуран сүрмаға»,* - деп жазады [Қошанов, Алланазарова, 2014. – 5, 19].

Қарақалпақлар «ат жигиттің мураты», «ат жигиттің қанаты» дейді. Демек, елдің арнамысын қорғайтуғын батырдың батыр болыуы да атларға байланысly. Ат өзиниң ийесин жау қолында таслап кетпейді, егер батыр жараланса жерге куласа, аты кетпейді, оны бағып қалады. «Ат айланып қазығын табар» дейді халқымыз. Бул сөз бийкарға айтылмаған. Ат хеш ұақытта өзиниң тууған жерин, үйирин умыта алмайды екен. Егер ат уйқыға кетсе, түсинде тек өзиниң тууған жерин көретуғын қусайды.

Улыұма Әжинияз дәретиушилигинде ат образына жоқары баға береді. Халқымыз турмысында, инсаныйлықта, әдеп-иқрамлылықта, улыұма адамгершилик пазыйлетлерин көрсетип беріуде ат образынан пайдаланыу үлкен әхмийетке ийе екенлігін көреміз. Шайырдың дәретиушилигін оқыу арқалы халқымыздың турмысында аттың хәр тәреплеме унамлы көрсетип берилгени хакқындағы қатарларды оқыймыз. Соның менен бирге атлардағы жақсы пазыйлетлерди аңлаймыз. Атларды қәстерлеу, оларға итибар менен қарау, мехир менен тәрбия беріу сыяқлы дәстүрлерди дауам еттирсек, келешек әуладларымызды да мәрт, батыр, салдамлы етип тәрбиялауға белгили дәрежеде тәсири болары сөзсиз.

ӘДЕБИЯТЛАР

1. Пирназаров Ә. Әдебиятшы, сыншы, алымның Әжиниязтаныу илими. «Avangard-baspa», Нөкис, 2022.
2. Әжинияз. Нөкис, «Илим», 2014.
3. Әлеуова Г. Әжинияз Қосыбай улының сиясий-хуқықы көзқараслары. Нөкис, «Qaraqalpaqstan», 2015.
4. Пирназаров Ә. Әдебиятшы, сыншы, алымның Әжиниязтаныу илими. «Avangard-baspa», Нөкис, 2022.
5. Әжинияз. Нөкис, «Илим», 2014.
6. Қошанов Б.А., Алланазарова Б. Әжинияз шығармалары тарийхый дерек. Н. 2014.